

LISTADO ACTUALIZADO DE LAS CUCARACHAS (INSECTA, DYCTIOPTERA, BLATTODEA) DE VENEZUELA, CON SIETE NUEVOS REGISTROS EN EL ESTADO FALCON Y CINCO EN EL ESTADO LARA**AN UPDATED CHECKLIST OF COCKROACHES (INSECTA, DYCTIOPTERA, BLATTODEA) OF VENEZUELA, WITH SEVEN NEW RECORDS IN FALCON STATE AND FIVE IN LARA STATE**

DALMIRO CAZORLA-PERFETTI

*Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Decanato de Investigaciones, Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Coro, Venezuela
E-mail: lutzomyia@hotmail.com / cdalmiro@gmail.com***RESUMEN**

Se presenta un listado revisado y actualizado de las especies de cucarachas (Insecta, Dyctioptera, Blattodea) registradas para Venezuela. Hasta el presente se conocen 115 especies, agrupadas en 5 familias (Corydiidae, Ectobiidae, Blaberidae, Blattidae, Lamproblattidae), 16 subfamilias y 49 géneros. Se reporta por primera vez la presencia para la región semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela, de *Blaberus atropos* (Stoll, 1813) (Blaberidae, Blaberinae), *Pycnoscelus surinamensis* (L.) (Blaberidae, Pycnoscelinae), *Supella longipalpa* (F.) (Ectobiidae: Pseudophyllodromiinae) y *Panchlora nivea* (L.) (Blaberidae, Panchlorinae) para el área urbana peri e intradomiciliar, y dos especies no identificadas de *Nyctibora* spp. (Burmeister, 1838) (Ectobiidae, Nyctiborinae) y *Periplaneta americana* (L.) (Blattidae, Blattinae) para el área rural, dentro de nidos del ave paseriforme (Furnariidae) *Phacellodomus rufifrons* s.l. (Wied-Newied, 1821). Además, se registran para el estado Lara a *B. atropos*, *P. americana*, *P. surinamensis*, *P. nivea* y *S. longipalpa*. Se aportan datos sobre la distribución geográfica de blatodeos de Venezuela, y se comenta sobre su importancia económica y sanitaria.

PALABRAS CLAVE: Blatodeos, catálogo, Venezuela.**ABSTRACT**

A revised and updated checklist of the cockroaches species (Insecta, Dyctioptera, Blattodea) registered from Venezuela is presented. Until now, 115 species of cockroach has been recorded, grouped into 5 families (Corydiidae, Ectobiidae, Blaberidae, Blattidae, Lamproblattidae), 16 subfamilies and 49 genera. First record of *Blaberus atropos* (Stoll, 1813) (Blaberidae, Blaberinae), *Pycnoscelus surinamensis* (L.) (Blaberidae, Pycnoscelinae), *Supella longipalpa* (Fabricius, 1798) (Ectobiidae: Pseudophyllodromiinae) and *Panchlora nivea* (L.) (Blaberidae, Panchlorinae) is reported in the peri and domiciliar urban area of semiarid region from Falcon state, north-western Venezuela, and two unidentified species of *Nyctibora* spp. (Burmeister, 1838) (Ectobiidae, Nyctiborinae) and *Periplaneta americana* (L.) (Blattidae, Blattinae) in the rural area into passerine Furnariidae bird nests *Phacellodomus rufifrons* s.l. (Wied-Newied, 1821). In addition, *B. atropos*, *P. americana*, *P. surinamensis*, *P. nivea* and *S. longipalpa* are reported in the Lara state. Data on the geographical distribution of the species is provided, and economical and sanitary relevance on the Venezuelan cockroaches, are discussed.

KEY WORDS: Blattodea, catalogue, Venezuela.**INTRODUCCIÓN**

Los blatodeos (del latín *Blatta*, “cucaracha” y del griego *εἶδες*, “que tiene aspecto de”) denominados comúnmente como cucarachas, cutías, baratas (en idioma portugués), cockroach (en idioma inglés), son insectos eusociales pertenecientes al orden Blattodea Brunner von Wattenwyl, 1882 (también referido como Blattaria) [superorden Dyctioptera (Klass y Meier 2006, Inward *et al.* 2007) o Polyneoptera (Ruggiero *et al.* 2015)]; a este orden también lo integran las termitas (solo la epifamilia Termitoidae Latreille, 1802), las cuales fueron clasificadas anteriormente dentro del orden Isoptera (Inward *et al.* 2007, Beccaloni y Eggleton 2013, Beccaloni 2018). Sin embargo, se

debe indicar que Krishna *et al.* (2013) han propuesto que las termitas y su grupo hermano Cryptocercidae deben formar un infraorden.

A los blatodeos se les tiene como el grupo de insectos más antiguos con registros fósiles que se remontan al periodo Carbonífero, y prácticamente sus características anatómicas primitivas se mantienen inalteradas; por ello, se les considera como uno de los grupos de insectos de mayor capacidad de adaptación y resistencia (Cochran 1999, Zampieri 2010, Bourguignon *et al.* 2018).

A nivel mundial se han descrito alrededor de 4.600 especies de cucarachas agrupadas en 460 géneros, 3 superfamilias (Corydioidea,

Blaberoidea, Blattoidea) y 8 familias (Nocticolidae, Corydiidae, Ectobiidae, Blaberidae, Blattidae, Lamproblattidae, Tryonicidae, Cryptocercidae) (Beccaloni y Eggleton 2011, 2013, Beccaloni 2018), siendo la gran mayoría de las mismas monofiléticas (Bourguignon *et al.* 2018). Las cucarachas poseen una distribución mundial, con especial énfasis tanto en abundancia y diversidad, hacia las regiones intertropicales, y en una amplia variedad de hábitats con mayor énfasis en los silvestres (*e.g.*, hojarasca, troncos caídos, cuevas, nidos de aves, ambientes semiacuáticos); sin embargo, entre 25-30 taxa se han adaptado a los ambientes sinantrópicos, y algunas poseen importancia económica, de allí que muchas veces se les tenga como insectos plaga que causan repulsión en los humanos (Cochran 1999, Zampieri 2010, Beccaloni y Eggleton 2013, Pascual 2015, Beccaloni 2018).

Las cucarachas son insectos con un tipo de desarrollo hemimetábolo o paurometábolo (las ninfas y los adultos se desenvuelven en el mismo hábitat), que por lo general poseen cuerpos ovalados y aplanados dorsoventralmente (Fig. 1, 2A, 6A,B, 7A,B, 8A,B, 10A,B,E,F, 12, 14, 16A,B) con longitudes que van entre unos pocos milímetros hasta casi 10 cm y una amplia variedad de formas y colores. Los adultos de muchas especies poseen alas completamente desarrolladas, siendo el primer par (tegminas) coriáceas y apergaminadas que protegen las posteriores membranosas que se pliegan como abanico (Fig. 2A, 4), mientras que otras taxa las tienen cortas o son ápteras, especialmente las hembras. Los estadios inmaduros se asemejan a los adultos, pero no poseen alas y son de menores dimensiones (Fig. 8E, 11, 15). Las cucarachas poseen una capacidad de vuelo limitada y se movilizan con carreras rápidas, de allí que poseen patas corredoras muy similares entre sí y que además les permite movilizarse por espacios muy estrechos (Peck y Roth 1992, Cochran 1999, Pascual 2015). Otras características morfológicas peculiares del grupo son la posesión de huevos que por lo general se encuentran contenidos en ootecas (Fig. 2B,C), genitalia de los machos asimétricas (Fig. 9, 13, 17) y cerci con uno o más segmentos (Fig. 1B, 2A, 5, 6E, 9A, 16F) (Grandcolas 1996). La cabeza es corta y subtriangular con piezas bucales de tipo masticadoras (orthopteroide) y mandíbulas robustas, ojos compuestos grandes y reniformes y antenas largas y filiformes multiartejadas (Fig. 1B, 3, 6B,C, 10B,D, 12, 14); dorsalmente, en el tórax resalta la posesión de un pronoto en forma de escudo aplanado y por lo general semicircular, que cubre parte de la cabeza (Fig. 1A, 2A, 6A,D, 8A, 10A,C,F, 10B,C,E, 14A,C,D,G,H, 16A,D).

En la región posterior del abdomen, en la placa subgenital los machos llevan uno o dos estilos, los cuales permiten diferenciarlos de las hembras (Fig. 5, 16F) (Cochran 1999, Pascual 2015).

Las cucarachas pueden ser ovíparas, ovovivíparas y vivíparas, con reproducción sexual y en algunos casos se reproducen por partenogénesis; son de hábitos nocturnos y omnívoras que se alimentan prácticamente de cualquier tipo de materia orgánica; sin embargo, existen especies que son fitófagas; los taxa silvestres se alimentan de detritos, otros insectos muertos o de vegetales, mientras que las especies adaptadas a los ambientes sinantrópicos se nutren de cuanto sustrato alimenticio se topen (Ramírez-Pérez 1989, Cochran 1999, Ponce *et al.* 2005, Zampieri 2010, Pascual 2015).

Las taxa de cucarachas adaptadas a los ambientes modificados por los humanos entre las que destacan *Blattella germanica* (L.), *Blatta orientalis* (L.) y *Periplaneta americana* (L.), poseen una gran relevancia tanto desde el punto de vista económico como sanitario. Las cucarachas al deambular por todos estos ambientes especialmente donde existen alimentos, depositan sus excretas sobre los mismos, así como también secretan sustancias cuando regurgitan sus comidas que se encuentra parcialmente digerida; esto ocasiona que los alimentos adquieran olores repugnantes y en consecuencia no se puedan consumir, lo que genera grandes pérdidas económicas (Ramírez-Pérez 1989, Cochran 1999, Ponce *et al.* 2005). Asimismo, estas taxa de blatodeos sinantrópicos pueden comportarse como transportadores mecánicos o forentes de una amplia variedad de microorganismos patógenos causantes de enfermedades graves, incluyendo virus (*e.g.*, poliovirus, virus hepatotropos A, B, C); bacterias (*e.g.*, *Mycobacterium leprae*, *Pasteurella pestis*, *Shigella alkalescens*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Leptospira* spp.); hongos (*e.g.*, *Aspergillus* spp., *Candida* spp., *Penicillium* spp.); protozoarios/cromistas (*e.g.*, *Balantoides coli*, *Giardia intestinalis*, *Toxoplasma gondii*, *Entamoeba histolytica*) y helmintos (*e.g.*, *Ascaris lumbricoides*, Ancylostomídeos, *Hymenolepis nana*, *Trichuris trichiura*, *Taenia saginata*) (Ramírez-Pérez 1989, Cochran 1999, Ponce *et al.* 2005, Salehzadeh *et al.* 2007, González-Astudillo *et al.* 2016). Además, debe tenerse presente en primera instancia, que el exoesqueleto, excrementos y saliva de las cucarachas constituyen una fuente de alérgenos para algunos individuos sensibles, especialmente niños ocasionándoles procesos asmáticos y alergias; por otra parte, las

regurgitaciones de estos insectos con especial énfasis en niños, al tener contacto con los labios puede causar una lesión local denominada herpes *blattae*; también en algunos individuos las cucarachas pueden inducirles episodios de ansiedad y miedo (entomofobia) (Ponce *et al.* 2005, Klein 2012, Mattison *et al.* 2017).

Contrastando con lo comentado anteriormente acerca de los efectos negativos de las cucarachas en el campo económico y la salud pública, no obstante, estos insectos también poseen beneficios para el ser humano. Así, se ha determinado que en los tejidos del cerebro y sistema nervioso de *P. americana* existen potentes antibióticos capaces de destruir a más de 90% de las cepas más resistentes de bacterias como *Staphylococcus* y *Escherichia coli* (Lee *et al.* 2011, 2012). En este mismo orden de ideas, las cucarachas se utilizan en la medicina tradicional china para el tratamiento de varias dolencias; particularmente se ha patentado y explotado Kangfuxin, un extracto etanólico de *P. americana* contra varios desórdenes patológicos como sangrado estomacal, úlceras gástricas, tuberculosis, osteoporosis, cáncer, mucositis, quemaduras y trauma, realizándose varios ensayos clínicos y experimentales que avalan desde un punto de vista científico su implementación terapéutica (Luo *et al.* 2016, Hongwei *et al.* 2017, Huang *et al.* 2017, Wang *et al.* 2018).

Otro de los beneficios que aportan las cucarachas al humano, es con relación que las mismas se encuentran entre las taxa de insectos que se utilizan como fuente proteica tanto de animales como humanos (entomofagia); sin embargo, su consumo no se encuentra exento de riesgos, debido a que se puede desarrollar nuevas clases de alergias de tipo alimentario (Kouřimská y Adámková 2016, Kulma *et al.* 2016, De Gier y Verhoeckx 2018). Por lo demás, se puede indicar que algunas taxa de Blattodeos se utilizan como mascotas, como por ejemplo la cucaracha gigante de Madagascar (*Gromphadorhina portentosa* Schaum, 1853; Blaberidae).

Los Blattodeos se encuentran entre los grupos de insectos que estudia la Entomología Forense, los cuales se utilizan durante las investigaciones de las ciencias forenses lo que ayuda en la toma de decisiones en los casos legales. Existen subdivisiones de esta rama denominadas entomología forense urbana y entomología forense de productos almacenados; en la primera, el entomólogo examina por ejemplo la infestación de entornos estructurales (*e.g.*, hogares, cafetería de una escuela o un hospital) por insectos plaga tales como las cucarachas,

encargándose de evaluar el grado de infestación; en el caso de la entomología forense de productos almacenados, el entomólogo puede determinar información valiosa para solucionar situaciones legales en litigio donde estén involucrados productos alimentarios almacenados en locales comerciales (Catts y Goff 1992, Denic *et al.* 1997, Byrd y Castner 2010, Gennard 2012).

Como se observa en el Listado de Blattodeos reconocidos actualmente en Venezuela (Tabla 1), en el estado Falcón es muy poco lo que se ha estudiado sobre estos insectos. Capturas manuales de blatodeos en horas diurnas en la población rural Guacuire Arriba (Lat.: 11°56'25"N; Long.: 69°53'7"O; 55 m de altitud), Península de Paraguaná; y en áreas peri e intradomiciliarias de la ciudad de Coro (Lat.: 11°24'N; Long.: 69°40'O); ambas localidades ubicadas en la región semiárida del estado Falcón, al nor-occidente de Venezuela, con una zona bioclimática del tipo Monte Espinoso Tropical (MET) (Ewel *et al.* 1976) han aportado nueva información. En el caso de Guacuire Arriba se capturaron 5 ejemplares adultos de estos insectos dentro de nidos del ave paseriforme (Furnariidae) *Phacellodomus rufifrons s.l.* Wied-Newied, 1821 ("cucarachero de monte"); mientras que en la ciudad de Coro se recolectaron adultos (n = 65), ninfas (n = 39) y ootecas (n = 10) de cucarachas debajo de rocas, hojarasca, escombros (peridomicilio) y/o dentro de viviendas. Los blattodeos fueron llevados al Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), del Área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM), Coro, estado Falcón, Venezuela; inmediatamente se sacrificaron con vapores de cloroformo y fotografiaron bajo lupa estereoscópica (Stemi DRC, Carl Zeiss, Alemania). Adicionalmente, en algunos ejemplares machos se les diseccionó la genitalia, y se clarificaron por 24 h en solución de Nesbitt a temperatura ambiente y se montaron sobre láminas portaobjetos en líquido de Berlesse para su estudio morfo-taxonómico con microscopía de luz (Axiostar Plus, Carl Zeiss, Alemania), siguiendo nomenclatura dada por Roth (1976) y Lopes y Oliveira (2013). Para la identificación morfo-taxonómica, en el caso de los ejemplares capturados en Guacuire Arriba, se recurrió en primera instancia a la gentileza de entomólogos especialistas en Blattodea: Drs. S. Lopes (Brasil), D. Evangelista (EUA) y A. Vélez (Colombia); mientras que para los restantes ejemplares se emplearon las claves taxonómicas de Ramírez-Pérez (1989) y Choate *et al.* (2008). Las cucarachas hembras (n = 3) recolectadas en nidos de aves (Guacuire Arriba) no se pudieron

identificar a nivel específico, correspondiendo las mismas al género *Nyctibora* Burmeister, 1838 (Ectobiidae, Nyctiborinae) y siendo dos taxa morfológicamente distintas denominadas *Nyctibora* sp. 1 (n = 2; Fig. 6) y *Nyctibora* sp. 2 (n = 1; Fig. 7); los ejemplares machos se correspondieron con la cucaracha común *P. americana* (n = 2; Fig. 16, 17). En el caso de la ciudad de Coro, se identificaron cinco especies incluyendo *Supella longipalpa* (F.) (Ectobiidae: Pseudophyllodromiinae) (n = 9 machos; Fig. 8, 9), *Pycnoscelus surinamensis* (L.) (Blaberidae, Pycnoscelinae) (n = 15 adultos y 13 ninfas; Fig. 10, 11), *Blaberus atropos* Stoll, 1813 (Blaberidae, Blaberinae) (n = 14 adultos y 11 ninfas; Fig. 12, 13, 14, 15), *P. americana* (n = 25 adultos y 15 ninfas) y *Panchlora nivea* (L.) (Blaberidae, Panchlorinae) (n = 2 adultos; Fig. 18).

Además de estas capturas para la región falconiana, se hicieron tres nuevos registros para el estado Lara, particularmente en las ciudades de Quíbor (Lat.: 10°00'18"N; Long.: 69°31'34"O; 600 m de altitud) y Barquisimeto (Lat.: 10°04'04"N; Long.: 69°20'48"O; 566-940 m de altitud) con una zona bioclimática correspondiente al MET (Ewel *et al.* 1976), siguiendo la metodología descrita anteriormente para su captura e identificación. En este sentido, se recolectaron intra y peridomiciariamente ejemplares adultos de las especies de blattodeos para Quíbor: *B. atropos* (n = 3), *P. americana* (n = 10), *P. nivea* (n = 2), *P. surinamensis* (n = 2) y *S. longipalpa* (n = 11); y Barquisimeto: *B. atropos* (n = 2), *P. americana* (n = 12) y *S. longipalpa* (n = 13).

Como bien lo señala Ramírez-Pérez (1988), las primeras anotaciones taxonómicas sobre los

componentes de la fauna de Blattodea para el territorio nacional se hicieron hacia el año 1865 por parte del entomólogo suizo C. Brunner von Wattenwyl. Desde entonces, la mayoría de las referencias que se tiene sobre los blattodeos en el territorio nacional también fueron efectuadas por especialistas extranjeros, incluyendo H. de Saussure (Suiza), I. Bolívar y Urrutia (España), M. Hebard, J. Rehn, A. Caudell (EUA), L. Martorell (Puerto Rico), K. Princis (Alemania), I. Rocha y S. Lopes (Brasil). Dentro de los especialistas nativos, destaca el entomólogo J. Ramírez-Pérez quien en 1988 hizo la última revisión completa sobre la fauna Blattodea de Venezuela, reportando 85 especies. Además, este prolífico investigador realizó revisiones de los géneros *Lucihormetica* Zompro y Fritzche, 1999 (anteriormente *Hormetica* Burmeister, 1838) (Blaberidae Saussure, 1864, Blaberinae Saussure, 1864) y *Euphyllodromia* Shelford, 1908 (Ectobiidae Brunner von Wattenwyl, 1865, Pseudophyllodromiinae Brunner von Wattenwyl, 1865), describiendo 5 nuevas especies para el territorio nacional (Ramírez-Pérez 1992, 1993).

La actualización del listado de Blattodea de Venezuela se hizo consultando exhaustivamente la literatura especializada del área que incluye una amplia variedad de fuentes bibliográficas en la WEB. Se utilizaron los trabajos de Beccaloni y Eggleton (2013) y Beccaloni (2018) para la asignación de las especies dentro de las diversas categorías taxonómicas (superfamilias, familias, subfamilias, géneros). Hasta el presente se conocen 115 especies, agrupadas en 5 familias (Corydiidae, Ectobiidae, Blaberidae, Blattidae, Lamproblattidae), 16 subfamilias y 49 géneros. Adicionalmente se dan datos de distribución geográfica (Tabla 1).

Tabla 1. Listado de las especies de cucarachas (Blattodea) descritas para Venezuela (*reporte dado en la presente revisión).

Taxón	Distribución/estado
Superfamilia Corydioidea Saussure, 1864	
Familia Corydiidae Saussure, 1864	
Subfamilia Holocompsinae Burmeister, 1838	
Género <i>Holocompsa</i> Burmeister, 1838	
1. <i>Holocompsa nitidula</i> Fabricius, 1781	Amazonas (Am), Bolívar (Bol), Delta Amacuro (DA)
Subfamilia Corydiinae Saussure, 1864	
Género <i>Hypercompsa</i> Saussure, 1864	
2. <i>Hypercompsa venezuelana</i> Bonfils, 1987	Falcón (Fa)
Subfamilia Tiviinae Walker, 1869	
Género <i>Melestora</i> Stål, 1860	
3. <i>Melestora fusca</i> Rocha y Silva, 1964	Am
4. <i>M. venezuelana</i> Princis, 1952	Distrito Capital (DC)

Cont. Tabla 1.

Taxón	Distribución/estado
Superfamilia Blaberoidea Saussure, 1864	
Familia Ectobiidae Brunner Von Wattenwyl, 1865	
Subfamilia Blattelinae Karny, 1908	
Género <i>Lophometopum</i> Hebard, 1920	
5. <i>Lophometopum bivittatum</i> Princis, 1951	Carabobo (Car)
Género <i>Blatella</i> Caudell, 1903	
6. <i>Blatella germanica</i> Linnaeus, 1758	Lara (La), Am, Bol, DA. Cosmopolita
Género <i>Cahita</i> Hebard, 1922	
7. <i>Cahita misella</i> Rehn, 1937	DC
Género <i>Chromatonotus</i> Hebard, 1920	
8. <i>Chromatonotus coloratus</i> Rocha y Silva, 1964	Am
9. <i>C. infuscatus</i> Bruner, 1906	Aragua (Ara)
10. <i>C. notatus</i> Brunner Von Wattenwyl, 1893	Ara, Anzoátegui (Anz)
Género <i>Dasyblatta</i> Hebard, 1921	
11. <i>Dasyblatta maldonadoi</i> Rocha y Silva, 1964	Am
12. <i>D. melanocephala</i> Princis, 1955	Monagas (Mon)
13. <i>D. vogli</i> Princis, 1955	Ara
Género <i>Eudromiella</i> Hebard, 1920	
14. <i>Eudromiella bequaerti</i> Rehn, 1932	Am
Género <i>Xestoblatta</i> Hebard, 1926	
15. <i>Xestoblatta amaparica</i> Rocha, Silva & Gurney, 1962	Am
Género <i>Ischnoptera</i> Burmeister, 1838	
16. <i>Ischnoptera morio</i> Burmeister, 1838	Ara, DC
17. <i>I. stygia</i> Hebard, 1926	Am
18. <i>I. neoclavator</i> Rocha, 1964	Am
19. <i>I. castanea</i> Saussure, 1869	Am
Género <i>Pseudomops</i> Serville, 1831	
20. <i>P. angustus</i> Walker, 1868	Am
Subfamilia Pseudophyllodromiinae Brunner von Wattenwyl, 1865	
Género <i>Supella</i> Shelford, 1911	
21. <i>Supella longipalpa</i> Fabricius, 1798	Am, Bol, DA, Fa*, La*. Cosmopolita
Género <i>Amazonina</i> Hebard, 1929	
22. <i>Amazonina conspersa</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	Am
23. <i>A. impunctata</i> Rocha y Silva, 1955	Am
24. <i>A. lanei</i> Rocha y Silva, 1962	Am
25. <i>A. platystylata</i> Hebard, 1921	DC, Zulia (Zu), Ara
Género <i>Cariblatta</i> Hebard, 1916	
26. <i>Cariblatta venezuelana</i> Princis, 1951	Car
27. <i>C. aediculata</i> Hebard, 1916	Ara
Género <i>Chorisonaura</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	
28. <i>Chorisonaura annulicornis</i> Princis, 1951	DC
29. <i>C. gatunae</i> Hebard, 1921	Car
30. <i>C. meinerti</i> Princis, 1951	DC
31. <i>C. parishii</i> Rehn, 1918	DC, Ara, Car
32. <i>C. poststriga</i> Walker, 1868	Car
33. <i>C. specilliger</i> Hebard, 1920	Car
Género <i>Dendroblatta</i> Rehn, 1916	
34. <i>Dendroblatta sobrina</i> Rehn, 1916	Ara
Género <i>Lophoblatta</i> Hebard, 1929	
35. <i>Lophoblatta arawaka</i> Hebard, 1929	Mon, Sucre (Su)
36. <i>L. brevis</i> Rehn, 1937	Am
Género <i>Euphyllodromia</i> Shelford, 1908	
37. <i>Euphyllodromia angustata</i> Latreille, 1811	-
38. <i>E. cerdai</i> Ramírez-Pérez, 1993	Am, Bol
39. <i>E. fernandesi</i> Ramírez-Pérez, 1993	Car
40. <i>E. osunai</i> Ramírez-Pérez, 1993	Ara
41. <i>E. venezuelica</i> Princis, 1951	Car

Cont. Tabla 1

Taxón	Distribución/estado
42. <i>E. hystrix</i> Saussure, 1869	-
43. <i>E. chopardi</i> Hebard, 1921	Bol
44. <i>E. literata</i> Burmeister, 1938	Bol
45. <i>E. marowijnensis</i> Bruijning, 1959	Bol
46. <i>E. maturaca</i> Rocha y Silva, 1984	Bol
47. <i>E. tupi</i> Rehn, 1928	Am
Género <i>Leuropeltis</i> Hebard, 1921	
48. <i>Leuropeltis gurneyi</i> Rocha y Silva, 1964	Am
Género <i>Neoblattela</i> Shelford, 1911	
49. <i>Neoblattela elegantula</i> Rocha y Silva, 1964	Am
Género <i>Paranocticola</i> Bonfils, 1977	
50. <i>Paranocticola venezuelana</i> Bonfils, 1987	Fa
Género <i>Rhytidometopum</i> Hebard, 1920	
51. <i>Rhytidometopum albomarginatum</i> Princis, 1951	DC
Género <i>Riatia</i> Walker, 1868	
52. <i>Riatia orientis</i> Hebard, 1926	Am, DC, Ara
53. <i>R. variegata</i> Rocha, Silva y Aguiar, 1976	Am
54. <i>R. venezuelana</i> Rocha y Silva, 1964	Am
Subfamilia Anaplectinae Walker, 1868	
Género <i>Anaplecta</i> Burmeister, 1838	
55. <i>Anaplecta bivittata</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	Am
56. <i>A. lateralis</i> Burmeister, 1838	Am, Car
57. <i>A. poecila</i> Hebard, 1926	Am
58. <i>A. subsignata</i> Hebard, 1926	Am
59. <i>A. suffuse</i> Hebard, 1926	Ara
Género <i>Maraca</i> Hebard, 1926	
60. <i>Maraca fossata</i> Hebard, 1926	Am
Subfamilia Nyctiborinae Brunner von Wattenwyl, 1893	
Género <i>Nyctibora</i> Burmeister, 1838	
61. <i>Nyctibora azteca</i> Saussure y Zehntner, 1893	Ara
62. <i>N. brunnea</i> Thunberg, 1826	Am
63. <i>N. sericea</i> Burmeister, 1938	Ara
64. <i>Nyctibora</i> sp. 1	Fa*
65. <i>Nyctibora</i> sp. 2	Fa*
Familia Blaberidae Saussure, 1864	
Subfamilia Pycnoscelinae Mckittrick, 1964	
Género <i>Pycnoscelus</i> Scudder, 1862	
66. <i>Pycnoscelus surinamensis</i> Linnaeus, 1758	Ara, Am, Bol, DA, Fa*, La*, Zu. Circumtropical
Subfamilia Blaberinae Saussure, 1864	
Género <i>Blaberus</i> Serville, 1831	
67. <i>Blaberus atropos</i> Stoll, 1813	Fa*, La*. DA, Cosmopolita?
68. <i>B. discoidalis</i> Serville, 1893	Ara, Bol
69. <i>B. giganteus</i> Linnaeus 1758	DA, Ara, Car, Mon
70. <i>B. cranifer</i> Burmeister, 1838	Ara, Trujillo (Tru)
71. <i>B. neomatogrossensis</i> Lopes y Oliveira, 2013	Guárico (Gua)
72. <i>B. macurus</i> Lopes y Oliveira, 2013	Su
73. <i>B. colosseus</i> Illiger, 1801	-
74. <i>B. parabolicus</i> Walker, 1868	Am
Género <i>Hormetica</i> Burmeister, 1838	
75. <i>Hormetica laevigata</i> Burmeister, 1838	Am
76. <i>H. marmorata</i> Saussure, 1869	-
Género <i>Sybillobatta</i> Rehn, 1937	
77. <i>Sybillobatta pustulata</i> Hebard, 1929	-
Género <i>Lucihormetica</i> Zompro y Fritzsche, 1999	
78. <i>Lucihormetica cerdai</i> Ramírez-Pérez, 1992	Táchira (Ta)
79. <i>L. grossei</i> Fritzsche, 2003	Bol

Cont. Tabla 1

Taxón	Distribución/estado
80. <i>L. osunai</i> Ramírez-Pérez, 1992	Barinas (Bar)
81. <i>L. seabrai</i> Rocha y Silva, 1987	Am
82. <i>L. verrucosa</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	-
83. <i>L. zomproi</i> Fritzsche, 2008	Mérida (Mer)
84. <i>L. subcincta</i> Walker, 1868	Mer
Género <i>Phoetalia</i> Stål, 1874	
85. <i>Phoetalia circumvagans</i> Burmeister, 1838	Am, Bol, DA. Circumtropical
86. <i>P. pallida</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	Am, Bol, DA. Circumtropical
Subfamilia Epilamprinae Brunner Von Wattenwyl, 1865	
Género <i>Antioquia</i> Hebard, 1933	
87. <i>Antioquia marcuzzii</i> Princis, 1952	DC
Género <i>Colapteroblatta</i> Hebard, 1919	
88. <i>Colapteroblatta bordoni</i> Bonfils, 1987	Bol
89. <i>C. pluto</i> Rehn, 1930	DC
Género <i>Dryadoblatta</i> Rehn, 1930	
90. <i>Dryadoblatta mira</i> Rehn, 1937	Am
Género <i>Epilampra</i> Burmeister, 1838	
91. <i>Epilampra azteca</i> Saussure, 1868	Am
92. <i>E. fusca</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	
93. <i>E. grisea</i> De Geer, 1773	Ara
94. <i>E. sodalist</i> Walker, 1868	Am
95. <i>E. substrigata</i> Walker, 1868	Am
96. <i>E. opaca</i> Walker, 1868	-
Género <i>Homalopteryx</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	
97. <i>Homalopteryx capucina</i> Brunner Von Wattenwyl, 1865	Ara
98. <i>H. laminate</i> Brunner Von Wattenwyl, 1892	DC
Subfamilia Panchlorinae Brunner von Wattenwyl, 1865	
Género <i>Panchlora</i> Burmeister, 1838	
99. <i>Panchlora bidentula</i> Hebard, 1916	Am, Car
100. <i>P. exoleta</i> Burmeister, 1838	-
101. <i>P. nivea</i> L.	Ara, Anz, Bol, Gua, DA, Fa*, La*, Am, Bol
102. <i>P. thalassina</i> Saussure y Zehntner, 1893	Am, Bol
Género <i>Achroblatta</i> Saussure, 1864	
103. <i>Achroblatta luteola</i> Blanchard, 1843	-
Subfamilia Oxyhaloinae Roth, 1971	
Género <i>Rhyparobia</i> Krauss, 1892	
104. <i>Rhyparobia maderae</i> Fabricius, 1781	Ara, DC. Circumtropical
Género <i>Nauphoeta</i> Burmeister, 1838	
105. <i>Nauphoeta cinerea</i> Olivier, 1789	Am, Bol, DA, DC. Circumtropical
Subfamilia Zetoborinae Walker 1868	
Género <i>Schizopilia</i> Saussure, 1964	
106. <i>Schizopilia neblinensis</i> Lindemann, 1971	Bol
Superfamilia Blattoidea Latreille, 1810	
Epifamilia Blattoidae Latreille, 1810	
Familia Blattidae Latreille, 1810	
Subfamilia Blattinae Latreille, 1810	
Género <i>Blatta</i> Linnaeus 1758	
107. <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Am, Bol, DA. Cosmopolita.
Género <i>Periplaneta</i> Burmeister, 1838	
108. <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758	Ara, Am, Bol, DA, DC, Nueva Esparta (NE), Fa*, La*. Cosmopolita
109. <i>P. australasiae</i> Fabricius, 1775	Ara, Am, Bol, DA, DC, Miranda (Mir). Cosmopolita
110. <i>P. brunnea</i> Burmeister, 1838	Am, Bol, DA. Circumtropical
Género <i>Pelmatosilpha</i> Dohrn, 1887	
111. <i>Pelmatosilpha lenti</i> Rocha y Silva, 1976	Mer
112. <i>P. micra</i> Hebard, 1919	DC

Cont. Tabla 1

Taxón	Distribución/estado
Género <i>Neostylopyga</i> Shelford, 1911	
113. <i>Neostylopyga rhombifolia</i> Stoll, 1813	Am, Bol, DA
Subfamilia Polyzosteriinae Tepper, 1893	
Género <i>Eurycotis</i> Stål, 1874	
114. <i>Eurycotis nigra</i> Princis, 1952	DC
Familia Lamproblattidae McKittrick, 1964	
Subfamilia Lamproblattinae McKittrick, 1964	
Género <i>Lamproblatta</i> Hebard, 1919	
115. <i>Lamproblatta ancistroides</i> Rehn, 1930	-

Figura 1. Anatomía de adulto de Blatodeo (*Blaberus atropos*). Abreviaturas. Fe: fémur, Ti: tibia, Ta: tarsos. La flecha roja señala el trócanter y la blanca la coxa.

Figura 2. Anatomía de adulto (*Blaberus atropos*) (A) y ootecas (*Periplaneta americana*) (B, C) de Blatodeo. La flecha azul señala la placa subgenital y la roja el tergito 10.

Figura 3. Morfología de cabeza adulta de Blatodeo (*Blaberus atropos*). Abreviaturas. C: cípeo, Es: escapo, F: frente, f: flagellum, Fe: fenestra, Ga: galea, G: genas, L: labrum, M: mandíbulas, O: ojos compuestos, Pe: pedicelo, Pm: palpos maxilares, PI: palpos labiales, V: vértex,

Figura 4. Morfología de adulto de Blatodeo (*Blaberus atropos*). A. Tegmina; B. Ala. Las abreviaturas en rojo corresponden a las venas.

Figura 5. Morfología de adultos de Blatodeo. Región posterior abdominal. A, B, E. (*Blaberus atropos*); C. (*Nycitbora* sp.); D. (*Periplaneta americana*). Las flechas rojas señalan la placa subgenital, las azules el tergito 10, las amarillas los estilos y las negras los cercos anales.

Figura 6. Ejemplar hembra de *Nyctibora* sp. 1. A. Habitus, vista dorsal; B. Habitus, vista ventral; C. Cabeza, vista ventral (2X); D. Pronoto, vista dorsal (2X); E. Tarsos (4X); F. Vista ventral de región posterior abdominal (2X); G. Vista ampliada de cerco (2X); H. Tibia y tarsos (1,6X).

Figura. 7. Ejemplar hembra de *Nyctibora* sp. 2. A. Habitus, vista dorsal; B. Habitus, vista ventral; C. Pronoto, vista dorsal (2X); D. Cabeza, vista ventral (2X); E. Vista ventral de región posterior abdominal (2X).

Figura 8. *Supella longipalpa*. Ejemplar macho. A. Habitus, vista dorsal; B. Habitus, vista ventral; C. Cabeza, vista ventral (2X); D. Vista ventral de región posterior abdominal (2X). E. Ninfa.

Figura 9. *Supella longipalpa*. Ejemplar macho. A. Placa supranal, vista ventral (3X); B. Genitalia (10X); C. Falómero derecho (flecha negra) e izquierdo (flecha roja) (10X); D. Falómero derecho (10X).

Figura 10. *Pycnoscelus surinamensis*. Ejemplares hembras. A, F. Habitus, vista dorsal; B, E. Habitus, vista ventral; C. Pronoto, vista dorsal (2X); D. Cabeza, vista ventral (2X).

Figura 11. *Pycnoscelus surinamensis*. Ninfas. Habitus. A, B, C, F, G. Vista ventral; D. Vista dorsal; E. Cabeza vista ventral.

Figura 12. Ejemplares machos de *Blaberus atropos*. A, F. Habitus, vista ventral; B, E. Habitus, vista dorsal; C. Pronoto, vista dorsal (2X); D. Cabeza, vista ventral (2X).

Figura 13. *Blaberus atropos*. Genitalia de ejemplares machos. Esclerito mediano: A, B (5X), C, D (10X); E, F. Falómero derecho (10X); G, H. Falómero izquierdo (10X).

Figura 14. Ejemplares hembras de *Blaberus atropos*. A, C, D, G. Habitus, vista dorsal; B, E, F. Habitus, vista ventral; C. Pronoto, vista dorsal; D. Vista ventral de región posterior abdominal.

Figura 15. *Blaberus atropos*. Ninfas. Habitus. A, D. Vista ventral; B, C, E, F. Vista dorsal; en F se observa ninfa recién emergida.

Figura 16. *Periplaneta americana*. Ejemplar macho. A. Habitus, vista dorsal; B. Habitus, vista ventral; C. Cabeza, vista ventral (2X); D. Pronoto, vista dorsal (2X); E. Vista dorsal de tegminas (2X); F. Vista ventral de región posterior abdominal (2X).

Figura 17. *Periplaneta americana*. Ejemplar macho. Genitalia externa. A. Falómero izquierdo (3X), C, B: detalles ampliados (10X); D. Falómero derecho (3X), E: detalle ampliado (10X).

Figura 18. Ejemplar hembra de *Panchlora nivea*. A. Habitus, vista dorsal; B. Habitus, vista ventral; C. Pronoto, vista dorsal (2X); D. Vista ventral de región posterior abdominal (2X).

DISCUSIÓN

El hecho que hasta el presente solo se conozcan 115 especies de Blattodeos, revela lo poco que se ha estudiado a este grupo de insectos en Venezuela, existiendo amplias regiones geográficas que aun no se han muestreado, lo que se agrava con la inexistencia de especialistas en el país y de claves de identificación taxonómica para las especies que no poseen relevancia económica o sanitaria. La mayoría de las colecciones del grupo se encuentran ubicadas en el Museo del Instituto de Zoología Agrícola Francisco Fernández Yépez (MIZA), Universidad Central de Venezuela, Maracay,

estado Aragua. De allí que se requiere realizar un proyecto de investigación taxonómico, sistemático y ecológico para dar a conocer el real listado de las cucarachas en todo el territorio nacional.

En la referida revisión de Ramírez-Pérez (1988), llama la atención que en ninguna de las descripciones y capturas de Blattodea se hace referencia al estado Falcón, así como tampoco a otras entidades federales del territorio nacional. Hasta donde se ha podido indagar, aparte de la información dada en la presente revisión, para la región falconiana se ha hecho la descripción de *Paranocticola venezuelana* Bonfils, 1987

(“cucaracha ciega venezolana”) (Blattellidae) especie troglobia capturada sobre guano de vampiros (*Desmodus rotundus* É. Geoffroy, 1810; Quiroptera: Phyllostomidae) en la cueva del Tigre, cerro La Pastora, en la región oriental del estado Falcón; y de *Hypercompsa venezolana* Bonfils, 1987 (Corydiidae), otra especie troglobia recolectada similarmente durante estudios espeleológicos en las cuevas de Hueque y Los Morritos, Sierra de San Luis, sistema montañoso coriano; ambas taxa aparecen como endémicas (Bonfils 1987). Lo más reciente que se ha descrito sobre cucarachas de la región falconiana, fue en los trabajos de Cazorla-Perfetti *et al.* (2015a,b), quienes estudiaron la presencia de parásitos intestinales en ejemplares de la cucaracha doméstica *P. americana*, capturados en ambientes de hospitales, mercados públicos y recintos universitarios de la ciudad de Coro, capital estatal, en la región semiárida. Similar situación se presenta para el estado Lara, donde según Ramírez-Pérez (1988) solo se había hecho el reporte de *B. germanica*.

Cuando se revisa la literatura científica del área, resalta el hecho de la escasa información que se dispone acerca de la captura de blatodeos en nidos de aves en la región Neotropical (Di Iorio y Turienzo 2009, Gouveia *et al.* 2012). En este sentido, en paserinos de la familia Icteridae tenemos que en nidos de *Cacicus cela* L. se ha capturado a Blaberidae: *Phoetalia pallida* Brunner von Wattenwyl, 1865, *Epilampra grisea* De Geer, 1773, *Schultesia nitor* Grandcolas, 1991; Blattidae: *Pelmatosilpha guianae* Hebard, 1926; Ectobiidae: *Chorisoneura* sp. n. aff. *gatunae* Hebard, 1921; y en los de *Cacicus haemorrhous* L., Blaberidae: *Schultesia nitor*; en *Cacicus* sp. Lacepede, 1799; Blaberidae: *Alphelixia sicca* Walker, 1869, *Epilampra* sp. Burmeister, 1838, *Schultesia lampyridiformis* Roth, 1973; Ectobiidae: *Amazonina nidicteridicola* Roth, 1973, *Amazonina conspersa* Brunner von Wattenwyl, 1865, *Dendroblatta cnephaia* Hebard, 1926, *Lophoblatta arlei* Rocha y Silva Albuquerque, 1964, *Chorisoneura* sp. A Brunner, 1865, *Chorisoneura* sp. B Brunner, 1865, *Chorisoneura inversa* Hebard, 1926; en los de *Psarocolius decumanus* Pallas, 1769, Blaberidae: *Phoetalia pallida* Brunner von Wattenwyl, 1865, *Schultesia nitor* Grandcolas, 1991; Blattidae: *Pelmatosilpha guianae* Hebard, 1926; Ectobiidae: *Chorisoneura* sp. n. aff. *gatunae* Hebard, 1921; y en los nidos de *Psarocolius* sp. Wagler, 1827, Ectobiidae: *Amazonina* sp. Hebard, 1929, *Dendroblatta* sp. Rehn, 1916, *Chorisoneura* sp.; Blaberidae: *Sch. lampyridiformis*. En la familia de aves Psittacidae (Psitaciformes), en la especie *Anodorhynchus hyacinthinus* Latham, 1790:

Blattidae no identificado. En nidos de paserinos de la familia Tyrannidae de la especie *Tolmomyias sulphureus* Spix, 1825, se han capturado Blattodeos no identificados, y en los de *Tyrannus dominicensis dominicensis* Gmelin, 1788, Blattellidae: *Aglaopteryx facies* Walker, 1868. En otras taxa no identificadas de aves, se ha registrado a Blaberidae: *Blaberus discoidalis*; Blattellidae: *Cahita* sp. Hebard, 1922, *Eudromiella* sp. Hebard, 1920; Ectobiidae: *Chorisoneura* sp. A (Di Iorio y Turienzo 2009, Gouveia *et al.* 2012). En los nidos de Furnariidae (*Phacellodomus rufifrons specularis* Hellmayr, 1925, se han recolectado ejemplares de *Pseudischnoptera* Saussure, 1869 (Ectobiidae) y otras taxa no identificadas de blatodeos (Di Iorio y Turienzo 2009). En Venezuela, la mayoría de taxa de insectos capturados en nidos de aves corresponden a varias especies de Triatominae (Hemiptera: Reduviidae) [e.g., *Psammolestes arthuri* Pinto, 1926, *Rhodnius prolixus* Stål, 1859, *Triatoma maculata* Erichson, 1848], y Dípteros de la familia Muscidae [*Philornis* sp.; *Philornis angustifrons* Loew, 1861]; y en menor cuantía, ejemplares de la pulga *Dasypsyllus gallinulae* (Dale, 1878) (Siphonaptera: Ceratophyllidae) y de Coleópteros no identificados (Di Iorio y Turienzo 2009). Similar situación ocurre en el caso particular de Furnariidae (*Phacellodomus rufifrons inornatus* Ridgway, 1887), en cuyos nidos se han capturado básicamente triatominos, y en pocos casos ejemplares de Coleópteros no identificados (Di Iorio y Turienzo 2009). A la luz de lo comentado, el presente aparece como el primer reporte de blatodeos pertenecientes a *Nyctibora* spp. (Ectobiidae, Nyctiborinae) y *P. americana* en nidos de aves, y particularmente en Furnariidae y *P. rufifrons s.l.* Es necesario indagar si los nidos de estas aves representan un refugio y suplemento alimentario temporal para estos blatodeos.

El género *Nyctibora* Burmeister, 1838 se encuentra integrado entre 30-32 especies distribuidas desde México hasta Argentina (Lopes y Assumpção 2016, Beccaloni 2018). Como ya se ha mostrado en el listado, para Venezuela se han señalado tres especies, incluyendo *Nyctibora azteca* Saussure y Zehntner, 1893, *Nyctibora brunnea* Thunberg, 1826 y *Nyctibora sericea* Burmeister, 1938. Desafortunadamente, ninguno de los ejemplares hembras capturados en Guacaira Arriba pudo identificarse a nivel específico; el espécimen etiquetado como *Nyctibora* sp. 1 es muy afín morfológicamente a *N. azteca*; mientras que *Nyctibora* sp. 2 sus características morfológicas son muy cercanas a las de *N. sericea* y *N. laevigata* Palisot de Beauvois, 1805. Se requiere

hacer capturas de ejemplares machos y disectar sus genitalias para su identificación específica.

Los morfotipos de especies que son abundantes en ambientes sinantrópicos como *P. americana*, *B. atropos*, *P. surinamensis* y *S. longipalpa*, requieren ser estudiadas desde el punto de vista genético.

AGRADECIMIENTOS

Al Personal técnico del Laboratorio de Entomología, Parasitología y Medicina Tropical (LEPAMET), Centro de Investigaciones Biomédicas (CIB), Decanato de Investigaciones, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Coro, Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BECCALONI G. 2018. Cockroach Species File Online. Version 5.0/5.0. Disponible en línea en: <http://Cockroach.SpeciesFile.org> (Acceso 27.04.2018).

BECCALONI G, EGGLETON P. 2011. Order Blattodea Brunner von Wattenwyl, 1882. In: ZHANG Z. (Ed.). Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Zootaxa. 3148:199-200.

BECCALONI G, EGGLETON P. 2013. Order Blattodea. Zootaxa. 3703(1):046-048.

BONFILS J. 1987. Les Blattes (Dictyoptera: Blattaria) du Venezuela. En: DECU V, ORGHIDAN T, DANCAU D, BORDON C, LINARES O, URBANI F, TRONCHONI J, BOSQUE C. (Eds.). Fauna hipogea y hemiedáfica de Venezuela y de otros países de América del Sur. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Inst. Espeleol. E. Racovitza (Rumania) y Soc. Venezol. Espeleol. (Venezuela): Bucarest, Rumania, pp. 157-164.

BOURGUIGNON T, TANG Q, HO S, JUNA F, WANG Z, ARAB D, CAMERON S, WALKER J, RENTZ D, EVANS T, LO N. 2018. Transoceanic dispersal and plate tectonics shaped global cockroach distributions: evidence from mitochondrial phylogenomics. Mol. Biol. Evol. 35(4):970-983.

BYRD J, CASTNER J. 2010. Insects of forensic importance. In: BYRD J, CASTNER J. (Eds.). Forensic entomology: The utility of arthropods in legal investigations. 2nd

Edition. CRC Press, Boca Raton, USA, pp. 39-126.

CATTS E, GOFF M. 1992. Forensic entomology in criminal investigations. Ann. Rev. Entomol. 37:253-272.

CAZORLA-PERFETTI D, MORALES P, NAVAS P. 2015a. Aislamiento de parásitos intestinales en la cucaracha americana (*Periplaneta americana*) en Coro, estado Falcón, Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 55(2):184-193.

CAZORLA-PERFETTI D, MORALES P, NAVAS P. 2015b. Identificación de *Lophomonas blattarum* (Hypermastigia: Cristomonadida, Lophomonadidae), agente causal de la lofomoniasis bronco-pulmonar, en cucarachas sinantrópicas del Hospital Universitario de Coro, estado Falcón, Venezuela. Saber. 27(3):511-514.

CHOATE P, BURNS S, OLSEN L, RICHMAN D, PEREZ O, PATNAUDE M, MCFARLAND C, MCMANAMY K, PLUKE R. 2008. A dichotomous key for the identification of the cockroach fauna (Insecta: Blattaria) of Florida. Florida Entomologist. 72(4):612-617.

COCHRAN D. 1999. Cockroaches their biology, distribution and control. World Health Organization, Communicable Diseases Prevention and Control and WHO Pesticide Evaluation Scheme (WHOPES). WHO/CDS/CPC/WHOPES/99.3, pp. 83.

DE GIER S, VERHOECKX K. 2018. Insect (food) allergy and allergens. Mol. Immunol. pii:S0161-5890(18)30094-4.

DENIC N, HUYER D, SINAL S, LANTZ P, SMITH C, SILVER M. 1997. Cockroach: the omnivorous scavenger. Potential misinterpretation of postmortem injuries. Am. J. Forensic Med. Pathol. 18(2):177-180.

DI IORIO O, TURIENZO P. 2009. Insects found in birds' nests from the Neotropical region (except Argentina) and immigrant species of Neotropical origin in the Nearctic Region. Zootaxa. 2187:1-144.

EWEL J, MADRIZ, TOSI JR J. 1976. Monte espinoso tropical. En: Zonas de Vida de Venezuela. Memoria explicativa sobre el mapa ecológico. 2ª edición. Editorial Sucre, Caracas, Venezuela, pp. 56-67.

GENNARD D. 2012. Forensic entomology. An

- introduction. 2nd ed. John Wiley & Sons Ltd, Sussex, UK, pp. 272.
- GONZALEZ-ASTUDILLO V, BUSTAMANTE-RENGIFO J, BONILLA A, LEHMICKE A, CASTILLO A, ASTUDILLO-HERNÁNDEZ M. 2016. Synanthropic cockroaches (Blattidae: *Periplaneta* spp.) Harbor Pathogenic *Leptospira* in Colombia. *J. Med. Entomol.* 53(1):177-182.
- GOUVEIA F, BARBOSA M, BARRETT T. 2012. Arthropods associated with nests of *Cacicus* sp. And *Psarocolius* sp. (Passerida: Icteridae) in varzea forest near the meeting of the rivers Negro and Solimões (Central Amazonia, Brazil) at high water. *J. Nat. Hist.* 46(15-16):979-1003.
- GRANDCOLAS P. 1996. The phylogeny of cockroach families: a cladistic appraisal of morphoanatomical data. *Can. J. Zool.* 74(3):508-527.
- HONGWEI Z, LIYOU W, GANG Z, SHUZHENG L, JING Z. 2018. Effect of Kangfuxin liquid on intestinal barrier in elderly patients with mechanical ventilation in the intensive care unit. *Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med.* 15(2):111-117.
- HUANG Y, LI L, GAO S, CHU Y, NIU J, GENG F, SHEN Y, PENG L. 2017. Evidence based anti-osteoporosis effects of *Periplaneta americana* L on osteoblasts, osteoclasts, vascular endothelial cells and bone marrow derived mesenchymal stem cells. *BMC Complement Altern. Med.* 17(1):413.
- INWARD D, BECCALONI G, EGGLETON P. 2007. Death of an order: a comprehensive molecular phylogenetic study confirms that termites are eusocial cockroaches. *Biol. Lett.* 3(3):331-335.
- KLASS K, MEIER R. 2006. A phylogenetic analysis of Dictyoptera (Insecta) based on morphological characters. *Entomologische Abhandlungen.* 63(1-2):3-50.
- KLEIN B. 2012. The curious connection between insects and dreams. *Insects.* 3(1):1-17.
- KOUŘIMSKÁ L, ADÁMKOVÁ A. 2016. Nutritional and sensory quality of edible insects. *NFS Journal.* 4:22-26.
- KRISHNA K, GRIMALDI D, KRISHNA V, ENGEL M. 2013. Treatise on the Isoptera of the world. *Bull. Am. Mus. Nat. Hist.* 377(1-7):1-2704.
- KULMA M, PLACHÝ V, KOUŘIMSKÁ L, VRABEC V, BUBOVÁ T, ADÁMKOVÁ A, HUČKO B. 2016. Nutritional value of three Blattodea species used as feed for animals. *J. Anim. Feed Sci.* 25(4):354-360.
- LEE S, DUCE I, ATKINS H, KHAN N. 2011. Cockroaches and locusts: physicians' answer to infectious diseases. *Int. J. Antimicrob. Agents.* 37(3):279-280.
- LEE S, SIDDIQUI R, KHAN N. 2012. Animals living in polluted environments are potential source of antimicrobials against infectious agents. *Pathog. Glob. Health.* 106(4):218-223.
- LOPES S, OLIVEIRA E. 2013. New group, new species and new records from Brazil of the atropos, brasilianus and giganteus groups (Blattaria, Blaberidae, Blaberinae). *Biota Neotrop.* 13(2):81-95.
- LOPES S, ASSUMPÇÃO M. 2016. Synopsis of the genus *Nyctibora* Burmeister, with description of two new species from Rio de Janeiro, Brazil (Ectobiidae, Nyctiborinae). *Biota Neotrop.* 16(1):e0118.
- LUO Y, FENG M, FAN Z, ZHU X, JIN F, LI R, WU J, YANG X, JIANG Q, BAI H, HUANG Y, LANG J. 2016. Effect of Kangfuxin solution on chemo/radiotherapy-induced mucositis in nasopharyngeal carcinoma patients: A multicenter, prospective randomized phase III clinical study. *Evid. Based Complement. Alternat. Med.* 2016:8692343.7.
- MATTISON C, KHURANA T, TARVER M, FLORANE C, GRIMM C, PAKALA S, COTTONE C, RIEGEL C, BREN-MATTISON Y, SLATER J. 2017. Cross-reaction between Formosan termite (*Coptotermes formosanus*) proteins and cockroach allergens. *PLoS One.* 12(8):e0182260.
- PASCUAL F. 2015. Orden Blattodea. *Revista IDE@-SEA.* 48:1-13. Disponible en línea en: http://www.sea-entomologia.org/IDE@/revista_48.pdf. (Acceso 21.05.2018).
- PECK S, ROTH L. 1992. Cockroaches of the Galápagos Islands, Ecuador, with descriptions of three new species (Insecta: Blattodea). *Can. J. Zool.* 70(11):2202-2217.
- PONCE G, CANTÚ P, FLORES A, BADI M, BARRAGÁN A, ZAPATA R, FERNÁNDEZ I. 2005. Cucarachas: Biología e importancia en

- salud pública. Rev. Salud Pública Nutr. 6(3):1-6.
- RAMÍREZ PÉREZ J. 1988. Revisión taxonómica de las cucarachas (Blattaria, Dictyoptera) de Venezuela. Bol. Dir. Malariol. San. Amb. 28(3-4):128-150.
- RAMÍREZ PÉREZ J. 1989. La cucaracha como vector de agentes patógenos. Bol. Of. Sanit. Panam. 107(1):41-43.
- RAMIREZ PEREZ J. 1992. Revisión del género *Hormetica* Burmeister, 1838 (Blattoidea, Dictyoptera), con descripción de dos nuevas especies de Venezuela. Bol. Dir. Malariol. San. Amb. 32(1/4):43-49.
- RAMIREZ PEREZ J. 1993. Revisión del género *Euphyllodromia* Shelford, 1908 (Blattoidea, Dictyoptera) en Venezuela, con descripción de tres especies nuevas. Bol. Dir. Malariol. San. Amb. 33(1/4):1-10.
- ROTH L. 1976. The male genitalia of Blattaria. I. *Blaberus* spp. (Blaberidae: Blaberinae). Psyche. 76(3):217-250.
- RUGGIERO M, GORDON D, ORREL T, BAILLY N, BOURGOIN T, BRUSCA R, CAVALIER-SMITH T, GUIRY M, KIRK P. 2015. A higher level classification of all living organisms. PLoS One. 10(4):e0119248.
- SALEHZADEH A, TAVACOL P, MAHJUB H. 2007. Bacterial, fungal and parasitic contamination of cockroaches in public hospitals of Hamadan, Iran. J. Vector Borne Dis. 44(2):105-110.
- WANG J, XIE G, FENG M. 2018. Effect of *Kangfuxin* liquid combined with standard chemotherapy on 93 cases of cavernous pulmonary tuberculosis with hemoptysis. Herald Medicine. 37(4):429-433.
- ZAMPIERI T. 2010. Revisão bibliográfica da ocorrência de baratas em ambiente urbano no Brasil. Río Claro, São Paulo, Brasil: Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências do *Campus* de Rio Claro [Monografía de Especialista em Entomologia Urbana], pp. 40.